

ZAMONAVIY GRAFIK MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLOVCHI PROTSESSORLAR

Izomiddinov Javohirbek Mehriddin o'g'li

Mustafoyeva Baxtigul Baxtiyor qizi

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14228997>

Annotatsiya: Ushbu maqolada grafik ma'lumotlarni qayta ishlovchi protsessorlar ishlashi, xususiyatlari, afzalliklari ko'rib chiqiladi, shuningdek, maqolamiz boshida zamonaviy grafik ma'lumotlarni qayta ishlovchi protsessorlar kelib chiqish tarixi va tashkil etilishi haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar. GPU, CPU, AI, NVIDIA, Big Data, AMD, Playstation.

KIRISH

Grafik protsessorlar 1990-yillarda 2D grafikani qayta ishlash vositasi sifatida paydo bo'la boshladi. Keyin 3D effektlari endigina rivojlana boshladi va GPU ular bilan birga rivojlandi. Ular dastlab video o'yinlar va multimedia dasturlarida ishlatilgan. "GPU" atamasi birinchi marta NVIDIA tomonidan 1990-yilda kiritilgan. U GeForce 256 mahsulotini – transformatsiya va yoritishni apparat darajasida bajarishga qodir bo'lgan birinchi GPU-ni chiqardi, bu esa grafikaning ishlashi va sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Bundan tashqari, Sony GPU rivojlanishiga katta hissa qo'shadi – u 1994-yilda PlayStation konsoliga GPU o'rnatdi. 2010-yillarning boshida grafik protsessorlar boshqa qurilmalarda ham ommaviy qo'llanilishni boshladi: planshet kompyuterlar, o'rnatilgan tizimlar, raqamli televizorlar va hakazo.

GPU rivojlanishi va takomillashuvining rivojlanishi asta-sekin yaxshilanishlar bilan emas, balki sezilarli o'zgarishlarga olib keladigan tez sakrashlar bilan sodir bo'ladi:

- 1995-yildan 2004-yilgacha Microsoft har yili DirectX interfeysining yangi versiyalarini chiqaradi, bu GPU ishlab chiqaruvchilarini yangi texnologiyalarni joriy etishga va o'z mahsulotlarining ish faoliyatini yaxshilashga undadi.
- 2000-yillardan boshlab GPUlar umumiy maqsadli hisoblash uchun faol foydalanila boshladi. Bu ularning ko'p sonli hisoblash yadrolari bilan jihozlash orqali murakkab vazifalarni parallel ravishda bajarishning yangi qobiliyati tufayli mumkin bo'ldi.
- 2006-yilda NVIDIA GPU-ni ilmiy va muhandislik vazifalarida ishlatishga imkon beradigan CUDA arxetekturasini ishlab chiqdi. Bu ko'p tarmoqli hisoblashni rivojlantirishda yangi istiqbollarni ochdi.
- 2010-yilda GPU avtonom avtoulavlarni boshqarish texnologiyalarini yaratishda foydalanishni boshladi. Bu Real vaqt rejimida katta ma'lumot oqimlarini qayta ishlashni takomillashtirish orqali amalga oshirildi.
- 2012-yilda NVIDIA grafik kartalarida soat tezligini dinamik tartibga solish texnologiyasi GPU Boost paydo bo'ldi, bu esa joriy vazifalarga qarab ishlash va quvvat sarfini optimallashtirishga imkon beradi.

Grafik protsessor (GPU) – video kartadagi kichik yarimo'tkazgich.

Tashqi tomondan, u Markaziy protsessorga (CPU) o'xshaydi, lekin uning arxetekturasi CPU arxetekturasidan farq qiladi:

Grahics Processing Unit-bu grafik ma'lumotlar va visual ab'ektlarni boshqarish uchun yaratilgan maxsus protsessor turi. Ushbu qurilma sifatli grafiklar yaratish va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun asosiy funksiyalarni ta'minlaydi. Bunday imkoniyatlar, ayniqsa, geymerlar, dizaynerlar, olimlar va boshqa mutaxassislar orasida qadrlanadi. Grafik protsessorlarning asosiy afzalligi ularning arxetekturasida, bir vaqtning o'zida minglab hisoblash operatsiyalarini bajarishga qodir bo'lgan ko'plab yadrolardan iborat. Ushbu xususiyatlar tufayli GPU ma'lumotlarni parallel ravishda qayta ishlashni talab qiladigan vazifalar uchun maqbul vosita deb hisoblanishi mumkin. Grafik protsessorlar turli xil muammolarni hal qilish uchun resurslarni ta'minlaydigan hisoblash tizimlarining eng muhim tarkibiy qisimlaridan biri hisoblanadi. Ular video o'yinlar, neyron tarmoqlar, ilmiy faoliyat, katta ma'lumotlar (Big Data), kriptografiya va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladi. GPU bir necha yuz hisoblash yadrolarini o'z ichiga oladi, ular yordamida murakkab hisob-kitoblar juda tez amalga oshiriladi. Bunday hisob-kitoblarda energiya CPU ishiga qaraganda ancha kam iste'mol qilinadi. GPUda videolarni, grafik dasturlarni, o'yinlarni grafik ishlov berish jarayonlarini ajratish tufayli tezroq va samaraliroq bo'ladi. Bu protsessorni boshqa vazifalar uchun tushirishga imkon beradi. GPU protsessor o'rniga ba'zi hisob-kitoblarni o'z zimmasiga olishi mumkin. Bu suzuvchi nuqta hisob-kitoblarni yoki bir xil yoki o'xshash formulali hisob-kitoblarni amalga oshirishga imkon beradi. GPU protsessor o'rniga ba'zi hisob-kitoblarni o'z zimmasiga olishi mumkin. Bu suzuvchi nuqta hisob-kitoblarni yoki bir xil yoki o'xshash formulali hisob-kitoblarni amalga oshirishga imkon beradi.

GPU'lar ko'p yadroli va parallel hisoblash arxetekturasi asosida ishlab chiqariladi. Bu ularning o'ziga xos xususiyati bo'lib, grafik ma'lumotlarni bir vaqtning o'zida bir necha yuz, hattoki minglab yadroda qayta ishlash imkoniyatini beradi. GPU tuzilishi asosan quyidagi asosiy qismlardan iborat:

1. Yadrolar va Parallel Hisoblash:

- GPU'da har bir yadro o'zining oddiy hisoblash bloklariga ega va ular birgalikda parallel ravishda ishlaydi.
- Bu parallel hisoblash imkoniyati grafik va o'yin ilovalari uchun juda mos keladi, chunki ular ko'pincha bir vaqtning o'zida minglab piksellar yoki uchwurchaklar bilan ishlashni talab qiladi.
- GPU'lar odatda markaziy protsessorlar (CPU)dan farqli o'laroq, juda ko'p yadroli bo'adi va ular ko'p vazifani bir vaqtning o'zida amalga oshirish uchun optimallashtirilgan.

2. Stream Multiprocessors (SM):

- GPU arxitekturasi bir nechta Stream Multiprocessor (SM) birliklaridan tashkil topadi. Har bir SM o'z ichida ko'p yadro va o'zgaruvchilar uchun kichik xotira bloklariga ega.
- SM birliklari barcha grafik buyruqlarni parallel ravishda bajarish uchun mo'ljallangan va grafik buyruqlar tezkor amalga oshirilishi uchun optimallashtirilgan.

3. Grafik Buyruqlarni Boshqarish:

- GPU grafik buyruqlarini CPU bilan hamkorlikda boshqaradi. GPU grafik buyruqlarni tezda qayta ishlashi uchun optimallashtirilgan va bu CPU bilan taqqoslaganda tezkor ishlash imkonini beradi.
- CPU asosiy operatsiyalarni amalga oshiradi va kerakli grafik vazifalarni GPU ga yuboradi.

4. Xotira arxitekturasi:

- GPU'lar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun keng tarmoqli xotira arxitekturasiga ega.
- Bu arxitekturada ko'pincha VRAM (Video RAM) qo'llaniladi. VRAM tezkor ishlov berish imkoniyatiga ega va grafik ma'lumotlarni yuqori aniqlikda saqlash uchun mos keladi.
- Shuningdek, xotira arxitekturasi yuqori tarmoqli kenglikka ega bo'lib, ma'lumotlarning tezkor tarzda o'qilishiga va yozilishiga imkon yaratadi.

5. Rasterlashtirish va Renderlash:

- Rasterlashtirish GPU'ning asosiy vazifalaridan biri bo'lib, u 3D modellarni 2D tasvirlarga aylantiradi.
- Renderlash esa GPU'da ko'rsatiladigan tasvirni tayyorlash uchun amalga oshiriladigan jarayon bo'lib, bu jarayonda tekstura qo'llash, yorug'lik hisoblash va soyalar yaratish kabi vazifalar bajariladi.

GPU larning Asosiy Xususiyatlari:

1. **Yuqori Parallelizm:** GPU lar bir vaqtning o'zida ko'p vazifani bajarish uchun ishlab chiqilgan. Bu xususiyat grafik vazifalarni tezda bajarish va ma'lumotlar oqimini optimallashtirish imkonini beradi.

2. **Yuqori Grafik Unumdorlik:** GPU lar, ayniqsa, 3D grafiklar va yuqori sifatli video uchun optimallashtirilgan bo'lib, ular murakkab grafik sahnalarni qisqa vaqt ichida hisoblay olishadi.
3. **Ochiq Platformalar:** GPU larning ko'plab ochiq platformalari mavjud, masalan, NVIDIA CUDA, AMD ROCm, OpenCL va boshqalar. Bu platformalar GPU larni umumiy maqsadlarda, masalan, ilmiy hisoblashda ham qo'llash imkonini beradi.
4. **Energiyani Samaradorlik:** GPU lar energiya samaradorligiga ega bo'lib, ko'plab mobil qurilmalardan foydalanishga moslashgan.

XULOSA

Hozirgi kunda Grafik protsessorlar zamonaviy texnologiyalarning muhim elementiga aylandi. Noyob xususiyatlari tufayli ular tasvirlash va tasvirini qayta ishlashdan tortib ilmiy hisoblash va mashinani o'rganishgacha bo'lgan turli sohalarda qo'llaniladi. GPU ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarining funksional imkoniyatlarini doimiy ravishda yaxshilaydilar. Har kuni GPUlar texnologik taraqqiyot va innovatsiyalarni kuchaytiradi va hayotimizning ko'p jabhalariga ta'sir qiladi. Ilmiy tadqiqotlar, tibbiy dasturlar yoki o'yin ishlanmalari bo'limi, GPU ularning ahamiyati va salohiyatini tasdiqlashda davom etmoqda. Hosildorlikning doimiy yaxshilanishi, energiya samaradorligining yaxshilanishi va sun'iy intellektning joriy etilishi ushbu texnologiyaning jadal rivojlanishidan dalolat beradi. Olimlarning prognozlariga ko'ra, kelajakda yuqori unumdorlikdagi hisob-kitoblarga talab oshadi, ko'p GPU tizimlari keng tarqalgan bo'ladi va AL(sun'iy intellekt) uchun mo'ljallangan yadrolar GPUga integratsiya qilinadi. Shuning uchun texnologiyaning istiqbollari, shuningdek, u hal qilishga yordam beradigan vazifalar kengdir.

References:

1. "Computer Architecture: A Quantitative Approach" -John L. Hennessy and David A. Patterson
2. "Parallel Programming with CUDA" -Sheng Cai and W. Eric Wong.
3. "The gpu computing er" John Nickolls and William J. Dally.
4. https://yandex.cloud/ru/docs/glossary/gpu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&utm_referrer=about%3Ablank
5. <https://www.amd.com/en.html>